

HOLDING FAMILIAR COMO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E AMPARO PATRIMONIAL

Angela Cristina Schmidt Meneghetti
Contadora e Advogada. Especialista em Direito Tributário.
Fundadora da Contec Contabilidade.
Balneário Camboriú – SC – Brasil.
E-mail: angelaschmidt.bc@gmail.com

Nota da autora: O presente artigo foi elaborado originalmente no ano de 2020, refletindo o contexto normativo e interpretativo vigente à época, especialmente no que se refere às estruturas jurídicas de planejamento sucessório e à utilização de holdings familiares no ordenamento brasileiro. Ressalta-se que o ordenamento jurídico passou por atualizações posteriores, as quais, todavia, não comprometem os fundamentos teóricos e jurídicos aqui apresentados.

RESUMO

A pesquisa tem como objeto a holding familiar como planejamento sucessório e amparo patrimonial. O objetivo geral é discutir a holding familiar enquanto instrumento jurídico capaz de garantir a continuidade dos negócios de uma determinada família, evitando o processo de inventário e, muitas vezes, discussões familiares sobre os bens. Especificamente, apresenta a holding familiar como um instrumento jurídico capaz de proporcionar um planejamento sucessório eficaz tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista da continuidade do negócio, com reflexos tanto no direito empresarial quanto no direito tributário, tendo como amparo diversos benefícios para a proteção patrimonial de uma determinada família. Nesse contexto, trazendo à problematização, o presente artigo pretende responder o seguinte questionamento: como a holding familiar pode ser um mecanismo que contribua para o planejamento sucessório e a proteção patrimonial do *de cujus*? O referido estudo utilizou como fonte a pesquisa bibliográfica, artigos de revisão literária e na legislação que aborda o assunto. Quanto à metodologia empregada, registra-se que, na fase de investigação foi utilizado o método indutivo.

Palavras-chave: Holding familiar. Planejamento sucessório. Proteção patrimonial. Sucessão hereditária.

ABSTRACT

This study examines the role of the family holding company as a legal instrument for estate planning and asset protection. Its main objective is to analyze the family holding structure as a mechanism capable of ensuring business continuity within a family, avoiding probate proceedings and, in many cases, preventing disputes among heirs regarding asset distribution. Specifically, the study presents the family holding company as an effective tool for succession planning from both a legal and business continuity perspective, with implications in corporate and tax law, while also providing significant benefits for asset protection. In this context, the research seeks to address the following question: how can a family holding company function as a mechanism to support succession planning and protect the assets of the deceased? The study is based on bibliographic research, including literature review articles and relevant legislation on the subject. Methodologically, an inductive approach was adopted during the investigation phase.

Keywords: Family Holding Company; Estate Planning; Asset Protection; Inheritance Succession.

INTRODUÇÃO

Muito se tem discutido, no âmbito do direito sucessório, acerca do planejamento sucessório por meio da formação de uma holding familiar. Diante do ainda limitado debate sobre o tema no Brasil, e das inovações no direito de sucessão, o presente estudo tem como objetivo analisar o instituto do planejamento sucessório, mais especificamente o mecanismo da holding familiar, de maneira jurídica e clara, mostrando que podem ser muitos os benefícios para o indivíduo, se esse instituto for devidamente utilizado.

Nesse sentido, a criação de uma holding familiar tem como objetivo primário a garantia e a proteção patrimonial de seu fundador, tendo reflexos tanto na seara do direito empresarial quanto na seara do direito tributário. Isso porque, a holding é o instrumento jurídico utilizado com o objetivo de administrar determinado patrimônio, ou seja, trata-se de uma empresa constituída que detém participações societárias tanto em outras empresas quanto em quaisquer outros ativos financeiros.

Portanto, será inferido que a holding familiar é um instrumento jurídico capaz de proporcionar um planejamento sucessório eficaz tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista da continuidade do negócio. A holding familiar tem reflexos tanto no direito empresarial quanto no direito tributário, tendo como amparo diversos benefícios para a proteção patrimonial de uma determinada família.

Por isso, o objetivo geral deste trabalho será discutir a holding familiar enquanto instrumento jurídico capaz de garantir a continuidade dos negócios de uma determinada família, evitando o processo de inventário e, muitas vezes, discussões familiares sobre os bens.

Trazendo à problematização, o presente artigo pretende responder o seguinte questionamento: como a holding familiar pode ser um mecanismo que contribua para o planejamento sucessório e a proteção patrimonial do *de cuius*?

O referido estudo utilizou como fonte a pesquisa bibliográfica, artigos de revisão literária e na legislação que aborda o assunto. Quanto à metodologia empregada, registra-se que, na fase de investigação foi utilizado o método indutivo.

HOLDING FAMILIAR COMO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E AMPARO PATRIMONIAL

1.1 Sucessão Hereditária

A sucessão faz parte do ciclo da vida.

A palavra sucessão, de acordo com Tartuce (2019, p. 38), significa transmissão, ou seja, sucessão é a transmissão de um bem ou um patrimônio, que pode ser *inter vivos* ou *causa mortis*. O Direito das Sucessões trata especificamente da sucessão *causa mortis* ou sucessão hereditária, que é a transmissão do patrimônio do morto a seus herdeiros.

Nessa perspectiva, a sucessão hereditária é regulada pelo Código Civil (Brasil, 2002), no Livro V, denominado “Do Direito das Sucessões”, que traz a lume duas espécies de sucessão, legítima e testamentária, está caracterizando-se por ato de disposição de última vontade e aquela pela ordem de vocação hereditária, que ocorre quando o morto não deixa testamento e a sua herança será distribuída de acordo com as normas do Código Civil.

Fato é que o direito das sucessões tem como âmago o princípio da Saisine, disposto no artigo 1.784 do Código Civil (Brasil, 2002), que determina que a sucessão se abre com a morte, e daí oriunda a herança, que é o patrimônio deixado pelo morto e transmitido aos herdeiros no momento de sua morte (TARTUCE, 2019, p. 38).

Partindo do pressuposto de que só existe herança após a morte, o Código Civil estipula que a herança de pessoa viva não pode ser objeto de negócio jurídico, uma vez que se o dono do patrimônio está vivo a herança não existe, tampouco o direito dos herdeiros sobre o patrimônio (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2019, p. 425).

Portanto, a sucessão hereditária é a transmissão da herança deixada pelo *de cuius* aos seus sucessores, que, de acordo com o princípio da Saisine, ocorre imediatamente após a morte do sucedido.

1.2 Planejamento Sucessório

O planejamento sucessório ainda é pouco utilizado no Brasil.

Nos dizeres de Mamede (2018, p. 116), destaca-se pela quantidade de benefícios que pode oferecer desde que seja utilizado da maneira correta, permitindo ao indivíduo determinar como as coisas devem acontecer assim que

se for, de maneira que ainda em vida possa administrar e auxiliar os herdeiros, instruindo-os e conseqüentemente evitando que seu patrimônio tenha o caminho oposto daquele que desejara.

Para tanto, muitas empresas tendem a sumir ou falir após o falecimento do seu gestor e proprietário, pois o espólio não é bem administrado pelo seu sucessor que muitas vezes não segue o mesmo propósito ou não tem os mesmos planos de quem construiu (MADALENO, 2014, p.196).

Nesse contexto, as empresas familiares representam uma parcela significativa dos grandes grupos empresariais e, diferentemente do que muitos pensam administrar uma empresa familiar é uma tarefa árdua, pois pode haver conflitos de interesses, ideias e visão de futuro. Para garantir perenidade da organização é necessário ter um bom planejamento, como por exemplo, o planejamento sucessório (MAMEDE, 2018, p. 116).

O Código Civil (Brasil, 2002), em seu artigo 426, leciona que a herança de pessoa viva não pode ser objeto de contrato, isso porque o princípio da Saisine não admite a existência de herança de pessoa viva. Nesse liame, cabe ressaltar que não há proibição quanto à organização e distribuição dos bens, caso o autor da herança deseje fazê-lo ainda em vida. É o que chamamos de planejamento sucessório, que tem como principal objetivo reduzir o transtorno causado pela morte, de modo a facilitar a sucessão, evitando conflitos familiares e obedecendo a vontade do sucedido.

Todavia, qualquer seja a forma que se fará a sucessão, deve-se respeitar a legítima, ou seja, a parte da herança reservada aos herdeiros necessários, sejam ascendentes, descendentes e cônjuge, colacionada no artigo 1.846 do Código Civil (Brasil, 2002): “Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima”.

Nos dizeres de Gagliano e Pamplona Filho (2019, p. 425), consiste o planejamento sucessório em “um conjunto de atos que visa a operar a transferência e a manutenção organizada e estável do patrimônio do disponente em favor dos seus sucessores”, o que é feito antes de sua morte e por meio de instrumentos jurídicos adequados, como testamento, doações em vida, com ou sem reserva de usufruto, ou, até mesmo, a criação de uma sociedade de administração de patrimônio, a holding patrimonial, por exemplo.

É importante compreender que são muitos os instrumentos pelos quais pode-se fazer o planejamento da sucessão, advindos tanto do direito familiar e sucessório como do direito empresarial, cada qual com sua peculiaridade, a fim de atender a necessidade e a realidade de cada família, percorrendo desde o regime de bens adotado pelo casal até a criação de uma empresa. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2019, p. 425).

Corroborando, Madaleno (2014, p.196) estabelece:

Alguns dos pressupostos utilizados para resguardar o cumprimento de um planejamento sucessório projetado para depois da morte de uma pessoa podem ser identificados nas figuras da sucessão no casamento, e na união estável; nas doações interconjugais feitas em razão das núpcias; ou na doação com cláusula de reversão; na doação com reserva de usufruto; no pacto antenupcial; nos regimes de bens; na alteração do regime de bens; nos contratos de união estável; no bem de família; nos planos de previdência privada; no seguro de vida por morte; no testamento; na deliberação sobre a partilha; na partilha em vida; no adiantamento da legítima e a colação; no direito real de habitação; no *trust*; no fideicomisso; na sucessão da pessoa jurídica, em especial por meio da formação de empresas holdings. Cada um destes mecanismos contribuiu no conjunto, ou individualmente, na construção do planejamento sucessório (MADALENO, 2020, p.196).

Nessa perspectiva, é notável que o direito sucessório tem uma grande deficiência no que tange à distribuição dos bens conforme a vontade de quem será sucedido, com opções muito limitadas para fazê-lo. Daí surge a alternativa de se usar o direito empresarial para fins sucessórios, como estabelece Mamede (2018, p. 117):

Infelizmente, os mecanismos ordinários do Direito Sucessório não abrem margem para que se prepare uma sucessão qualitativa, para além da prévia distribuição de certos bens para certas pessoas. Uma compreensão das necessidades e potencialidades, refletindo-se num desenho organográfico prévio e, a partir dele, numa atribuição de funções, não encontra alicerce nas regras sobre inventários, testamentos etc. Mas a combinação do Direito Sucessório com o Direito Societário pode, sim, oferecer uma alternativa mais profícua para o planejamento futuro da família e da corporação empresarial (MAMEDE, 2018, p. 117).

Assim, cabe à família e ao profissional responsável fazer a escolha do instrumento que mais se adequa à sua realidade, podendo atender suas necessidades e expectativas, uma vez que o objetivo de se planejar a sucessão é facilitar a transmissão dos bens do sucedido.

1.3 Holding

Holding é um tipo de sociedade que tem por finalidade precípua a participação em outras sociedades, ao menos é o que preleciona o §3º do artigo 2º da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades Anônimas.

Derivada do termo inglês *to hold*, significa “segurar, deter, sustentar, entre ideias afins, holding traduz-se não apenas como ato de segurar, deter etc., mas como domínio” (MAMEDE, 2018, p. 27).

Nas lições de Mamede (2018, p. 28), holding ou holding company é uma sociedade que ‘detém participação societária em outra ou de outras sociedades, tenha sido constituída exclusivamente para isso (sociedade de participação), ou não (holding mista)’.

A doutrina divide essa sociedade em duas espécies, a holding pura, que é constituída exclusivamente para participar de outra sociedade, e a holding mista que não só participa de outras sociedades, mas também desenvolve outras atividades, como atividades operacionais e prestação de serviços (HUNGARO, 2009, p. 12).

Segundo Teixeira (2007, p. 1), a holding é pura:

quando de seu objetivo social conste somente a participação no capital de outras sociedades, isto é, uma empresa que, tendo como atividade única manter ações de outras companhias, as controla sem distinção de local, podendo transferir sua sede social com grande facilidade.

Por outro lado, é mista:

quando, além da participação, ela exerce a exploração de alguma atividade empresarial. Na visão brasileira, por questões fiscais e administrativas, esse tipo do holding é a mais usada, prestando serviços civis ou eventualmente comerciais, mas nunca industriais. Diante dessa afirmação é necessário, como veremos adiante, estabelecer se a holding deverá ser uma Sociedade Simples Limitada ou simplesmente uma Limitada, porém só excepcionalmente uma Sociedade Anônima. (TEIXEIRA, 2007, p. 1).

Destarte, é importante salientar que, dentro dessas duas classificações primárias, a sociedade subdivide-se em tantas outras modalidades, de acordo com a finalidade para a qual foi criada.

A respeito do tema, Mamede (2018, p. 30) cita algumas modalidades: pura; de controle; de participação; de administração; patrimonial; e imobiliária. Dentre essas, interessa aqui evidenciar a holding patrimonial que tem por objetivo ser proprietária e administrar um determinado patrimônio.

Embora o artigo 2º, § 3º, da Lei nº 6.404/76, nada fale a respeito, é possível também que se constitua uma sociedade com o objetivo de

ser a proprietária (a titular) de um determinado patrimônio, entre bens imóveis, bens móveis, propriedade imaterial (patentes, marcas etc.), aplicações financeiras, direitos e créditos diversos. Desse patrimônio podem constar, inclusive, quotas e ações de outras sociedades. (MAMEDE, 2019, p. 30).

Outrossim, há ainda a possibilidade de se criar uma holding familiar, que não tem uma classificação própria, mas é citada pela doutrina como uma contextualização de outras modalidades, uma vez que é criada para atender necessidades de um grupo familiar, podendo assumir, dessa forma, qualquer modalidade das já listadas acima, desde que atenda às expectativas da entidade familiar que a criou. (MAMEDE, 2018, p. 30).

Dessa forma, entende-se que a Holding familiar quando usada para realização do planejamento sucessório, é uma contextualização da Holding patrimonial, não sendo uma modalidade propriamente dita, mas fruto do uso específico de uma das modalidades já citadas.

1.4 Da Criação da Sociedade Holding

A princípio, a constituição da Holding se dará por estatuto ou contrato social, a depender do tipo societário adotado (MAMEDE, 2018, p. 126).

Nesse sentido, é importante compreender que, ao se constituir uma holding, constitui-se uma sociedade, de modo que o primeiro a se fazer é definir sua natureza, que pode ser empresária ou simples, e daí por diante lidar com os desenlaces advindos dessa escolha, como o tipo societário, que definirá a responsabilidade dos sócios. Então, a constituição da Holding será definida por sua natureza e tipo societário escolhidos, devendo seguir os ritos que cada um exige.

A respeito da natureza da sociedade, Mamede (2018 p. 126) afirma:

De abertura, a diferença está no registro: sociedades simples são registradas nos Cartórios de Registro Público de Pessoas Jurídicas; sociedades empresárias, por seu turno, nas Juntas Comerciais. A distinção não é singela, considerando que as Juntas Comerciais têm um controle mais rígido sobre os atos empresariais, atos societários e afins. A interferência dos Registradores é, habitualmente, bem menor, assim como seu poder de intervenção, ao contrário do que se passa com as Juntas, que têm órgãos deliberativos com poder para julgamento, ainda que contra eles se possa recorrer ao Judiciário. Os registradores têm o poder de suscitar dúvidas junto ao Poder Judiciário. Aqui, também, há uma outra distinção importante: muitas

das discussões sobre os atos da Junta Comercial deverão ser submetidas à Justiça Federal, já que desempenham função federal delegada. Em oposição, os atos registrares civis são discutidos na Justiça Estadual. (MAMEDE, 2018, p. 126).

Conforme as normas do Direito Empresarial, para se constituir uma Sociedade simples é necessário o seu registro em Cartório de Registro Público de Pessoas Jurídicas, a quem seus atos registrares estarão submetidos e ela não está submetida à Lei nº 11.101/05 (Brasil, 2005), ou seja, não pode pedir recuperação judicial ou extrajudicial. (BARBOSA; JESUS, 2015, p. 19).

Já a Sociedade empresária deve ser registrada nas Juntas Comerciais. Seus atos registrares estão submetidos à Junta Comercial e ao Departamento Nacional de Registro do Comércio, está submetida à Lei nº 11.101/05, de modo que pode pedir recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, remontando aos axiomas do direito societário, as sociedades serão estatutárias ou contratuais. Estas podendo ser, simples ou empresárias e aquelas somente podendo ser uma sociedade empresária (BARBOSA; JESUS, 2015, p. 19).

Por conseguinte, é necessário definir a responsabilidade dos sócios na empresa, com a escolha do tipo societário a ser adotado. É importante lembrar que a depender do tipo societário, a responsabilidade dos sócios será limitada ou não. Por isso, é de suma importância que essa escolha seja feita por profissional adequado levando-se em consideração a realidade e as necessidades da família interessada no planejamento, pois deve ser especialmente adequada para o titular do patrimônio e seus sucessores. (BARBOSA; JESUS, 2015, p. 19).

A partir daí, é essencial tratar da integralização do capital social. Segundo Mamede (2018, p. 135) “o capital social é o montante do investimento feito pelos sócios na empresa, ou seja, o valor alocado para a realização de seu objeto social”, cujo valor deve ser definido no ato constitutivo da empresa e não precisa, necessariamente, ser representado por dinheiro, podendo o sócio optar pela transferência de bens para este fim, o legislador exige apenas que seja expresso em moeda corrente. Todavia, nas sociedades simples é possível que se integralize o capital social com a prestação de serviços:

É de se destacar que a transferência de bens para a sociedade, a título de integralização do capital social, pode fazer-se tanto pelo valor de mercado, também chamado de valor venal (o valor pelo qual efetivamente pode ser vendido), quanto por seu valor escritural, vale dizer, pelo valor que está escriturado na declaração de bens da

pessoa ou, em se tratando de empresário ou pessoa jurídica, pelo valor que consta de seus registros contábeis. (MAMEDE, 2018, p. 140).

Assim, a holding patrimonial terá prioritariamente bens a serem transferidos para formação do capital social, que nesse caso, é feito pelo patriarca com a transferência de seus bens.

1.5 Holding como forma de Planejamento Sucessório

Ao se tratar da constituição de uma sociedade como forma de planejamento sucessório, fala-se em holding familiar, cujo objetivo principal é se adequar ao planejamento de determinado grupo familiar, como esclarece Gladston Mamede (2019, p. 30):

A chamada holding familiar não é um tipo específico, mas uma contextualização específica. Pode ser uma holding pura ou mista, de administração, de organização ou patrimonial, isso é indiferente. Sua marca característica é o fato de se enquadrar no âmbito de determinada família e, assim, servir ao planejamento desenvolvido por seus 2 membros, considerando desafios como organização do patrimônio, administração de bens, otimização fiscal, sucessão hereditária etc. São todos temas que serão desenvolvidos neste livro.

Então, a Holding familiar pode assumir a forma que mais se adequa às necessidades e expectativas do grupo familiar envolvido no planejamento sucessório, conforme leciona Teixeira (2016, p. 49):

[...] se a criação da empresa tiver como finalidade unicamente o planejamento da sucessão de uma pessoa física, compreende-se que a empresa mais adequada seja a holding patrimonial, uma vez que tem por finalidade principal administrar e conservar os bens de uma pessoa física, a fim de garantir que eles sejam repassados aos sucessores.

Na visão de Pansani (2018, p. 01), a constituição da Holding familiar permite a reunião dos bens da pessoa física no patrimônio da pessoa jurídica podendo assim transferir quotas ou ações aos seus sucessores, conservando para si o usufruto, ou seja, continuar a administrar seus bens.

Nas apreciações de Pansani (2018, p. 01), são características da holding familiar patrimonial a segurança do patrimônio da família; o planejamento tributário, com redução da carga fiscal; e a organização do patrimônio familiar/da sucessão. Ademais, a constituição da holding facilita a administração dos bens e a sucessão hereditária, garantindo a manutenção das empresas em nome dos descendentes do sucessor. Ademais, esta sociedade pode ter maiores benefícios fiscais e proteção patrimonial.

Nessa perspectiva, Mamede (2018, p. 118) destaca:

A holding patrimonial garante a preservação do patrimônio de quem será sucedido. Isso porque o patriarca transfere seus bens para a sociedade como integralização do capital social e, assim, a titularidade do patrimônio passa a ser da pessoa jurídica e não mais da pessoa física, o que implica diretamente na administração do patrimônio, bem como na incidência de tributos. Assim é possível diminuir os problemas advindos do evento morte, dirimindo os danos patrimoniais, evitando as disputas e brigas entre os herdeiros e o desgaste da sucessão burocrática apresentada pelo Código Civil.

O que ocorre é que o patrimônio troca de domínio, ou seja, o que era de uma ou de várias pessoas físicas passa a ser de uma só pessoa jurídica, passando, dessa forma, a gozar de todos os benefícios e ônus atribuídos a ela. Desse modo, a sucessão hereditária se fará nas quotas e ações da sociedade, como bem recorda Mamede (2018, p. 118): “a sucessão hereditária, assim, se fará não nos bens ou na empresa ou na participação societária na(s) sociedade(s) operacionais, mas na participação societária na holding”.

Nesse contexto, Teixeira (2016, p. 52) elucida:

[...] com a constituição dessas holdings, em vez de os familiares serem proprietários de cada bem individualmente considerado, eles serão sócios dessa sociedade, e esta, por sua vez, será a real proprietária de todos os bens. E o contrato social, ou estatuto, estabelecerá as regras e métodos para a administração de todo o patrimônio alocado na holding e, por consequência evitará dissabores e conflitos entre os entes familiares, e como forma de planejamento sucessório mostra-se extremamente eficaz para fazer a transição entre gerações. (TEIXEIRA, 2016. p. 52).

Portanto, ao integralizar o capital social, o patriarca doará as quotas aos seus herdeiros, conforme sua vontade, todavia respeitando as regras do direito sucessório. Essa transmissão ocorrerá ainda em vida, configurando o adiantamento da legítima. Além disso, é imprescindível compreender que essa doação se fará com ressalvas, ou seja, com cláusulas contratuais específicas, a fim de dar proteção ao pretense sucedido em relação à administração e uso de seus bens enquanto tiver vida (TEIXEIRA, 2016. p. 52).

A respeito do usufruto, Mamede (2018, p.119) leciona:

Alternativamente, há o recurso ao usufruto: transfere-se aos herdeiros apenas a nua propriedade dos títulos societários (quotas ou ações), mantendo o(s) genitor(es) a condição de usufrutuários, ou seja, podendo exercer os direitos relativos àqueles títulos e, dessa maneira, podendo manter a administração da holding e, com ela, o controle das sociedades operacionais e demais investimentos da família. (MAMEDE, 2018, p.119).

Consoante, também podem ser utilizadas cláusulas restritivas como incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade, como comenta Teixeira (2016, p. 53).

O doador das quotas ou ações pode, inclusive, gravar os títulos, como já se viu, com a cláusula de inalienabilidade, nos termos do art. 1.911 do CC49, que, por sua vez, implica em impenhorabilidade e incomunicabilidade – mas, obrigatoriamente, fundamentando este ato, caso seja realizado através de testamento, consoante dispõe o art. 1.848 do CC.

Teixeira (2016, p. 53) afirma que, como a doação das quotas é feita com reserva de usufruto, quando ocorrer a morte do doador, basta apresentar a certidão de óbito à junta comercial competente para extinguir a condição de usufruto. Assim, os herdeiros passam a ter todos os poderes de propriedade sobre suas quotas, tornando prescindível o procedimento de inventário.

Dessa forma, o uso da Holding no planejamento sucessório não só facilita a distribuição dos bens, mas permite também que o titular do patrimônio que será objeto da sucessão possa continuar com o controle dos bens, usando cláusulas e institutos jurídicos que possibilitem tal pretensão, ou permita que seus sucessores administrem individualmente suas partes.

1.6 Tipos de Holding

Os diversos tipos de holding devem ser implantados conforme o processo estruturado, se modelando de acordo ao que a empresa está buscando para seu planejamento estratégico.

Os tipos de holding citados no artigo são apontados por Mamede e Mamede (2014):

Holding pura: nesta sociedade, o objeto social é tão somente ser titular de quotas ou ações de outras sociedades, no qual a receita é composta somente pela distribuição de lucros e juros sobre o capital próprio, que são pagos pelas sociedades nas quais tem participação societária, também é usada a expressão sociedade de participação

Holding de participação: tem por finalidade criar sociedade para deter participações societárias, porém sem ter o fim de controlar outras sociedades.

Holding de controle: esse tipo de holding é constituída para ter em seu poder quotas ou ações de outras sociedades em uma quantia suficiente para exercer o controle societário.

Holding administrativa e de organização: objetiva-se a centralizar a administração de outras sociedades em que possua a participação societária, estruturando, definindo e distribuindo planos de atuação, orientação gerencial, elaborando estratégia mercadológica, intervindo na condução das atividades negociais da sociedade controlada. A organização define a estruturação societária para dar a posição ao que foi planejado para assim permitir a acomodação dos sócios.

Holding mista: é aquela cujo objeto social é desenvolver atividades operacionais e produtivas, dedicando-se ao setor comercial, industrial e prestação de serviço, podendo possuir participações societárias em outras sociedades.

Holding patrimonial: é constituída para ser titular, proprietária de determinados bens, podendo constar ações ou quotas de outras sociedades, concentrando e protegendo os recursos da família através da formação da pessoa jurídica.

A holding familiar, que será melhor apreciada na sequência, traz como característica a administração do próprio patrimônio (da família), conservando a gestão sob o controle do fundador e sócios, que geralmente são do grupo familiar.

1.7 Holding Familiar

Na sucessão, suceder, dá a entender em nossa mente que ocorre uma substituição de uma pessoa por outra, que os bens daquele indivíduo que faleceu agora se tornam do que assim o sucedeu. Essa transferência de bens ocorre com o falecimento do antecessor, porém a forma como será distribuída sua herança entre aquele ou aqueles que o sucederão, pode ser feito e organizado ainda em vida, facilitando a situação daqueles que por aqui ficaram

Aquele que constitui uma holding familiar, dentro do planejamento sucessório que faz, visa objetivos como por exemplo proteger seu patrimônio, criar e normalizar um futuro relacionamento societário, e não visam apenas os benefícios familiares, mas os tributários também (PRADO, 2016, p. 01).

Algumas vantagens da holding familiar, trazidas por Prado (2016, p. 01), são:

- 1) evita ansiedades por parte da linha sucessória: o quinhão de cada participante já fica definido sem as mesquinhas de pesos e medidas;
- 2) evita o risco de descontinuidade: os negócios não sentirão a falta de seu principal gestor e desestimula qualquer intenção de “racha”;
- 3) dá fôlego para a geração sucessória fazer seus projetos dentro da organização;
- 4) redução da carga tributária incidente sobre os rendimentos da pessoa física (IRPF) se feita com a intermediação da pessoa jurídica, tributada com base no lucro presumido. Assim, ante a notória redução da carga tributária da pessoa física, a diferença obtida pode retornar a pessoa física, sem qualquer tipo de tributação, como retorno de capital sob a forma de lucros e dividendos;
- 5) realização de planejamento sucessório (herança), a preservação do patrimônio pessoal perante credores de uma pessoa jurídica (empresa) da qual a pessoa física participe como sócio ou acionista;
- 6) a facilidade na outorga de garantias (avais, fiança) e na emissão de títulos de crédito (notas promissórias) através da pessoa jurídica em função de sua maior credibilidade junto ao mercado.

Primeiramente, Pansani (2018, p. 01) destaca que se faz necessária uma análise de necessidades para saber o que será feito no planejamento sucessório do indivíduo e o que será englobado dentro do mecanismo da Holding Familiar, como patrimônio, as pessoas e o que pretende ser feito e dado continuidade. Feito isso, será possível observar se esse instituto é a melhor opção para o contexto em que aquele indivíduo se enquadra:

Assim, dentro do nosso ordenamento jurídico é possível manter e observamos o fator determinante de tal mecanismo, que é a proteção diante do falecimento do *de cuius*, como a manutenção do patrimônio familiar que assim faça necessário, o que por vezes vem a ser confundido erroneamente com “blindagem patrimonial”, termo esse muito comumente usado para explicar e até vender o uso de tal instituto dentro do planejamento sucessório.

Conforme destacado por Pansani (2018, p. 01), é necessária ressalva, pois a proteção patrimonial através da constituição de uma holding, de modo algum se confunde com a falaciosa “blindagem patrimonial”, meio pelo qual se busca cindir e revestir o patrimônio, de forma fraudulenta, contra eventuais dívidas ou execuções, modalidade não admitida no ordenamento pátrio, podendo, inclusive, acarretar sanções. Isto porque, neste caso, o objetivo não é a organização patrimonial, mas sim a blindagem fraudulenta.

É de extrema valia darmos uma atenção, pois constituir uma holding familiar para a proteção patrimonial do *de cuius*, de maneira nenhuma se assimila com a falsa “blindagem patrimonial”, pois configura-se o ato de buscar cindir e revestir o patrimônio, de forma fraudulenta, contra possíveis dívidas ou execuções, o que em nosso ordenamento não é admitido, o que pode inclusive vir a acarretar sanções (PANSANI, 2018, p. 01).

De acordo com a legislação, não existe, no cenário jurídico nacional, nenhuma forma de blindagem patrimonial.

1.8 Vantagens e Desvantagens da Holding Familiar Patrimonial

A holding familiar pode ser constituída como um mecanismo dentro da forma de planejamento sucessório. Grandes são os benefícios, mas é de extrema importância que os herdeiros saibam conciliar esse instrumento. A holding não é uma empresa que administra um conglomerado de outras, mas é um comando acionário que desenvolve um planejamento estratégico, tanto jurídico quanto financeiro (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2019, p. 426).

Quando uma família recorre à constituição de uma empresa para fazer seu planejamento sucessório busca as vantagens que esse instituto oferece em detrimento dos demais, sendo eles, prioritariamente a segurança patrimonial, a redução da carga tributária e a organização da sucessão (PEIXOTO, 2011, p. 16).

Ao optar por esse instrumento Peixoto (2011, p. 16) estabelece que é possível visualizar os benefícios fiscais, visto que os gastos são altos para se concluir um inventário, já que o conjunto de direitos e obrigações, bens móveis e imóveis que chamamos de patrimônio do falecido, é herdado pelos sucessores, o qual damos o nome de espólio. O espólio está sujeito à tributação, ou seja, será declarado no imposto de renda no ano seguinte ao do falecimento, enquanto ocorrer o processo de divisão de bens ou a partilha. Além da demora, ainda mais se não houver acordo e for necessário recorrer às vias judiciais.

Peixoto (2011, p. 16) destaca, ainda, que o inventário judicial é aquele realizado, necessariamente, com auxílio de um advogado, que ingressa com o processo judicial, sendo via obrigatória em 3 situações:

- Quando houver testamento;
- Quando tiver interessado incapaz (menores ou interditados) envolvido no processo;
- Quando houver desacordo quanto à partilha. Os herdeiros têm 60 dias corridos, contados da abertura da sucessão (data do óbito), para dar entrada no inventário judicial ou extrajudicial, sob pena de incidir multa estipulada pela Fazenda Estadual, quando do recolhimento do imposto ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação.

Mamede (2018, p. 117), lista como vantagens do modelo a estruturação empresarial, a uniformidade administrativa, a contenção de conflitos familiares, a distribuição de funções, a administração profissional, a proteção contra terceiros, a proteção contra fracassos amorosos e o desenvolvimento de negócios. Assim, proporciona uma alternativa viável frente à deficiência do direito sucessório brasileiro, de modo a proporcionar uma sucessão qualitativa, menos burocrática e a gosto do pretense sucedido:

Infelizmente, os mecanismos ordinários do Direito Sucessório não abrem margem para que se prepare uma sucessão qualitativa, para além da prévia distribuição de certos bens para certas pessoas. Uma compreensão das necessidades e potencialidades, refletindo-se num desenho organográfico prévio e, a partir dele, numa atribuição de funções, não encontra alicerce nas regras sobre inventários, testamentos etc. Mas a combinação do Direito Sucessório com o Direito Societário pode, sim, oferecer uma alternativa mais profícua

para o planejamento futuro da família e da corporação empresarial. (MAMEDE, 2018, p. 117).

Ademais, acerca da contenção dos conflitos familiares, o referido doutrinador ensina que com a troca de titularidade do patrimônio, a gerência dos bens fica restrita ao campo empresarial, impedindo que as brigas familiares afetem o patrimônio a ser herdado e, por consequência, a sucessão, o que, cotidianamente ocorre com o processo de inventário, que, por ser longo extremamente burocrático, não só desgasta o relacionamento entre os herdeiros, mas pode dilapidar o patrimônio familiar (MAMEDE, 2018, p. 117).

Ainda sobre tais vantagens Gladston Mamede afirma que não pode ser desconsiderada a “simplicidade do procedimento de doação, que consome infinitamente menos tempo do que o processo de inventário, ainda que haja testamento e consenso entre os herdeiros” (MAMEDE, 2018, p. 117).

Fleischmann e Tremarin Filho (2019, p. 620) declinam que as principais vantagens da holding familiar e patrimonial estão na redução da carga tributária incidente sobre os rendimentos da pessoa física. Isso porque a transmissão da titularidade dos bens reduz a carga tributária que incide sobre o patrimônio:

[...] a principal vantagem da utilização da holding na realização da sucessão é a redução da carga tributária, uma vez que reduz-se o que é pago no Imposto de Renda da Pessoa Física, visto que os rendimentos serão tributados por meio da pessoa jurídica. Ainda, a segunda maior vantagem seria a preservação do patrimônio diante de credores destas pessoas físicas.

No mesmo sentido, Peixoto (2011, p. 18), afirmam:

Aqui, haverá, pois, uma enorme vantagem tributária comparativamente à sucessão feita através de inventário, já que, neste último, a avaliação é feita pela Secretaria da Fazenda e a tributação pelo valor de mercado, que, quase sempre, é muito superior ao da referida Declaração. E, em se mantendo o valor já declarado, não incidirá imposto sobre ganho de capital, que não terá supostamente havido (PEIXOTO, 2011, p. 18).

Para tanto, é necessário compreender que a obtenção de vantagens tributárias apresentada pelo modelo em comento está interligada, principalmente, à incidência de dois tributos, quais sejam, ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) e ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). O primeiro porque incide diretamente na doação das quotas do pretense sucedido aos sucessores, que será feita em vida ou após a morte, e o segundo, porque não incidirá sobre a integralização do capital, que é feita com a transmissão dos bens para a holding, por força do Art. 156, §2º, inciso I, da

Constituição Federal de 1988, quando não há ganho de capital, ou seja, quando os bens transferidos forem avaliados de acordo com a declaração de bens e não de acordo com o valor de mercado (PEIXOTO, 2011, p. 18).

A respeito do Imposto de transmissão de bens imóveis, pode-se afirmar que:

[...] esse imposto não será devido na integralização de capital em holding familiar, no caso em que a atividade dessa holding não for preponderantemente imobiliária (compra e venda, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil). Se a atividade for preponderantemente imobiliária, o ITBI será devido, sendo que deverá ser verificado na legislação do respectivo município no qual estiver localizado o imóvel qual será a alíquota aplicável.(FLEISCMANN e TREMARIN JUNIOR, 2019, p. 620-621).

Impende destacar ainda que, conforme ressaltam Fleismann e Tremarin Filho (2019, p. 620), quando a doação do bem é feita em vida, o ITCMD é calculado sobre o valor declarado no imposto de renda. Já na situação causa mortis o mesmo imposto é calculado sobre o valor venal do imóvel. Então, ainda que se trate do mesmo imposto para as duas situações, é lúcido que o valor pago pelo imposto incidente sobre a doação em vida será menor que o valor pago após a morte:

Portanto, é indiscutível que a empresa proporciona privilégios tributários, todavia, para que isso seja possível é imprescindível uma análise jus econômica, realizada por profissionais da área, para reconhecer a viabilidade deste modelo para o caso concreto.

Noutro passo, cumpre lembrar que a sucessão feita por meio da holding pode levar à dispensa do processo de inventário. Isso porque, de acordo com o entendimento de Mamede (2018, p. 117), quando o patriarca integraliza o capital social, deixa de ser titular do patrimônio e, ao fazer a doação das quotas aos herdeiros utilizando a reserva de usufruto, na ocorrência de sua morte basta que os herdeiros apresentem a certidão de óbito na Junta Comercial competente para extinguir o ônus real sobre as quotas, passando os herdeiros a serem proprietários de fato e de direito dos títulos. Dessa forma, resta evidente que o autor da herança não deixou patrimônio a ser inventariado.

Posto isso, é compreensível que a utilização da holding como ferramenta de planejamento sucessório promove benefícios de diversas naturezas à entidade familiar interessada, desde a contenção de conflitos fraternos até a economia referente ao pagamento de tributos, além de proporcionar a preservação do patrimônio e permitir a sua prévia distribuição aos herdeiros, sem que seja

necessário o processo de inventário, poupando tempo, dinheiro e saúde mental aos sucessores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento do presente artigo, verificou-se que a atividade empresarial no Brasil, se deve em grande parte as empresas familiares. Graças a esse fator, faz-se necessário uma atenção e olhar diferenciado para que assim se possa buscar alternativas inovadoras onde será possível se manter o legado que foi construído por aquele que hoje já não se faz mais presente.

Assim, através da holding familiar, o planejamento sucessório auxilia o indivíduo a planejar e encaminhar sua sucessão ainda em vida, de forma a prever e organizar da maneira mais adequada possível, objetivando como os seus desejos devem ser cumpridos e como tudo isso deve realmente ocorrer, evitando, desta forma, conflitos entre os sucessores, bem como, uma possível dilapidação patrimonial.

Após a análise patrimonial do indivíduo e seus sucessores envolvidos, é possível assim escolher qual tipo de holding que se adequa às suas necessidades dentro de seu âmbito familiar. O *de cuius* ainda em vida pode vir a gerir os bens, além de instituir cláusulas a fim de evitar interferências que possam vir a ocorrer de terceiros e parentes

Nessa linha, a utilização da holding familiar traz grandes benefícios, porém se faz necessário que todos os detentores de quotas dentro conglomerado estejam alinhados e agindo com o mesmo propósito para que esse mecanismo dentro do instituto do planejamento sucessório funcione trazendo vantagens e não o oposto. Importante lembrar que, para que tais vantagens venham ocorrer é necessária uma boa aplicação dentro do seguimento das regras que a ferramenta jurídica institui, pois se assim não o fizer de nada valerá a sua implementação.

Enfim, o desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise pormenorizada do conceito e reflexos de uma holding familiar enquanto instrumento jurídico eficaz no planejamento sucessório. Dessa maneira, foi possível verificar as vantagens da constituição de uma holding familiar, expondo efeitos tanto patrimoniais quanto extrapatrimoniais. De modo geral, foi possível demonstrar que o planejamento patrimonial é extremamente eficaz no

que tange ao escopo tributário, aos conflitos familiares e, principalmente, à proteção do patrimônio familiar.

Trata-se, portanto, de um instrumento jurídico em expansão, posto que é capaz não só de mitigar riscos inerentes à atividade econômica, mas também de conflitos internos aos próprios entes familiares. Nesse diapasão, o presente trabalho elencou as vantagens da formação de uma holding familiar, pois, conforme estudado, essas vantagens vão muito além de facilitar a gestão do patrimônio.

Observou-se, assim, a essencialidade em estabelecer um planejamento que atenda aos objetivos do grupo familiar, sempre se atendendo à natureza jurídica da empresa, à segurança, à economia e à viabilidade de sua construção em nosso ordenamento jurídico.

Conclui-se, com a análise do presente trabalho, que a construção de uma empresa nos modelos de uma holding familiar traz vantagens no que tange à sucessão e seu futuro desdobramento. Portanto, o planejamento sucessório por meio de uma holding familiar deve ser compreendido tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista de cada entidade familiar, adequando, conseqüentemente, o planejamento sucessório à realidade fática do negócio.

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS

BARBOSA, João Eutálio Anchieta; JESUS, José Lauri Bueno de. **Holding**: uma alternativa de planejamento tributário e sucessório. Revista de Administração e Contabilidade, v. 14, n. 27, 2015.

BRASIL. **Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976**. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 30 nov. 2021.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 30 nov. 2021

BRASIL. **Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005**. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm. Acesso em: 30 nov. 2021.

FLEISCMANN, Simone Tassinari Cardoso; TREMARIN JUNIOR, Valter. **Reflexões sobre holding familiar no planejamento sucessório.** In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (Coord.). *Arquitetura do planejamento sucessório*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. **Novo curso de direito civil: direito das sucessões.** 6. ed. São Paulo: Saraiva educação, 2019. v. 7.

HUNGARO, Fernando Martinez. **A figura das empresas holding como forma de proteção patrimonial, planejamento sucessório e controle de grupos empresariais.** ETIC-ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-ISSN 21-76-8498, v. 5, n. 5, 2009.

MADALENO, Rolf. **Sucessão legítima.** 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. **Holding familiar e suas vantagens: planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar.** 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018.

PANSANI, Gustavo Marsola. **Planejamento sucessório e a utilização de holding familiar no Brasil.** Artigo. Conteúdo Jurídico. Publ. 30 mai. 2018. Disponível em: <https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/51779/planejamento-sucessorio-e-a-utilizacao-de-holding-familiar-no-brasil>. Acesso em: 28 nov. 2021.

PEIXOTO, Daniel Monteiro. **Sucessão familiar e planejamento tributário.** In: PRADO Roberta Nioac (Coord.); PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos Diniz de. *Estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório*. 2. ed., São Paulo: Saraiva-FGV, 2011.

TARTUCE, Flávio. **Direito civil: direito das sucessões.** 12 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2019. v. 6.

TEIXEIRA, João Alberto Borges. **Holding familiar: tipo societário e seu regime tributário.** Artigo, Publ. 2007). Disponível em: <http://artigoscheckpoint.thomsonreuters.com.br/a/3gw6/holding-familiar-tiposocietario-e-seu-regime-tributario-joao-alberto-borges-teixeira>. Acesso em: 11 nov. 2021.

TEIXEIRA, Tarcísio. **Direito empresarial sistematizado.** 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.